

TA'LIM SOHASIDA INDIVIDUAL O'QITISH TEXNOLOGIYALARNI SHAKLLARI

Egamberdiyev Oyatillox Alisher o'g'li

FarDU Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12683387>

Annatatsiya: Mazkur maqolada, individual o'qitish, individual o'qitishning afzalliklari, individual o'qitishning texnologiyalari haqida keltirilgan. Shuningdek, individual ta'limning innovatsion o'qitish usuli ekanligi hamda individual ta'lim mustaqil fikrli yoshlar safini kengaytirishi haqida ham aytilgan.

Аннотация: В данной статье представлены индивидуальное обучение, преимущества индивидуального обучения, технологии индивидуального обучения. Также было отмечено, что индивидуальное обучение является инновационным методом обучения и что индивидуальное обучение расширяет ряды самостоятельно мыслящей молодежи.

Annotation: In this article, individual teaching, advantages of individual teaching, technologies of individual teaching are presented. It was also mentioned that individual education is an innovative teaching method and that individual education expands the ranks of independent-minded young people.

Kirish so'zlar: individual ta'lim, individual yondashish, differensial ta'lim, ta'lim traektoriyasi, tabaqalashtirilgan ta'lim, individuallashtirilgan o'qitish.

Ключевые слова: индивидуальное обучение, индивидуальный подход, дифференцированное обучение, образовательная траектория, дифференцированное обучение, индивидуализированное обучение.

Key words: individual education, individual approach, differential education, educational trajectory, differentiated education, individualized teaching.

KIRISH

Individual ta'lim—o'qituvchining o'quvchiga pedagogik ta'sirini amalga oshiruvchi o'quv mashg'ulotlari shakllaridan biri. o'qituvchining o'quvchi bilan sinf jamoasidan tashqarida olib boriladigan faoliyat tushuniladi. *Individual ta'lim* ta'lim shakllarining eng qadimiysi bo'lib, u qadimgi davr va o'rta asrlarda keng qo'llanilgan.

Talabanning mavjud shaxsiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarishini ta'minlash, zamonaviy o'quv jarayoniga qo'yiladigan jadallashgan ilmiy-texnikaviy taraqqiyotining talabidir. Bunga individual va individuallashtirilgan o'qitish orqali erishish mumkin. **Individual o'qitish**—bu o'quv jarayonini tashkil etishning shakli bo'lib, bunda pedagog talablar bilan yakkama-yakka shug'ullanadi, talaba o'quv vositalari (kitoblar, kompyuterlar va hokazolar) yordamida uzluksiz mustaqil ta'lim oladi. **Individual o'qitishning afzalliklari**—pedagogik jarayonning talaba qobiliyatlariga moslashuvchanligi imkoniyatidir. Bunda talabanning bilim olish darajasini doimiy oshirish va zaruriy tuzatishlar kiritish natijasida optimal pedagogik jarayonni tashkil etadi. **Individual yondashish**—bu pedagogik tamoyilga ko'ra, pedagogik jarayonda pedagogning talabalar bilan o'zaro munosabati, ularning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda quriladi va butun guruh hamda har bir alohida talabanning rivoji uchun pedagogik-psixologik muhit yaratiladi. **Individuallashtirilgan o'qitish**—bunday o'quv jarayonini tashkil etishda individual yondashish asosida o'qitish yo'llari, usullari, sur'ati tanlanadi va turli o'quv-uslubiy pedagogik-psixologik hamda tashkiliy boshqaruv tadbirlari orqali ta'minlanadi. **Individuallashtirilgan o'qitish texnologiyasi**—bunda o'quv jarayonini tashkil etishda

individual yondashish va o'qitishning individual shakli ustivor hisoblanadi. O'qitishning barcha shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarida u yoki bu darajada individual yondashish qo'llaniladi, ammo individuallashtirilgan o'qitishda individuallashtirish o'quv maqsadlariga erishishning asosiy vositasi hisoblanadi. Individuallashtirilgan o'qitishning asosi talabning individual-pedagogik xususiyatlarini o'rnatish hisoblanadi. Olingan natijalar asosida o'qitish usuli tanlanadi. Qabul qilingan texnologiyalar, qoidalar va tamoyillarga ko'ra o'qitish jarayoni amalga oshiriladi.

Individual o'qitish—bu o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi birma-bir dars jarayonidir. Bu usul o'quvchining individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirilgan bo'lib, ta'lim jarayoning samaradorligini oshiradi. Individual o'qitishning asosiy afzalliklariga quyidagilar kiradi:

1. **Personalizatsiya:** har bir dars o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlari, qiziqishlari va o'qish uslublariga moslashtiriladi.
2. **E'tibor markazida bo'lish:** o'qituvchi butun diqqatini bitta o'quvchiga qaratishi tufayli o'qitish jarayoni yanada samarali bo'ladi.
3. **Tezkor fikr-mulohazalar:** o'qituvchi o'quvchiga darhol fikr-mulohaza berib, uning kamchiliklarini tezda to'g'irlashga yordam beradi.
4. **Moslashuvchanlik:** individual darslar vaqt va joy jihatidan moslashuvchan bo'lib, o'quvchi va o'qituvchining qulayligiga qarab tashkil etilishi mumkin.
5. **Rivojlanish sur'ati:** o'quvchi o'z sur'atida harakat qilishi mumkin, bu esa uning o'zlashtirish darajasini oshiradi.

Ta'lim sifatini oshirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan bugungi kun maktablari tobora tabaqalashib, ixtisoslashib, xususiylik bormoqda. Jumladan, bugungi kun o'quvchisi umumta'lim maktablari, Prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar, ijod maktablarida tahsil olmoqda.

Ixtisoslashtirilgan, ijod maktablar imtihonlaridan o'ta olmagan o'quvchilar umumta'lim maktablarida o'qishni davom ettirmoqda. Umumta'lim maktablarida sifatli ta'lim muhitini yaratishda individual yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etish zarurati ortmoqda. Individual yondashuv natijasida ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasiga erishildi. Individual ta'lim muhitini yaratishda o'quvchilar bilan sinf rahbari, psixolog, fan o'qituvchilari va maktab jamoasi tomonidan olib borilgan diagnostika ishlari natijasida har bir o'quvchining shaxsiy portfolios shakllantiriladi.

Individual ta'lim—bu innovatsion o'qitish usuli bo'lib, bunda har bir o'quvchi uchun maxsus ishlab chiqilgan o'quv dasturi bo'yicha dars mashg'ulotlarida ishtirok etadi. Dars davomida ular sinfdoshlari bilan birga dars jarayonida ishtirok etadi, lekin kun davomida o'z vazifalarini bajarish uchun, asosan, yakkaxon ishlaydilar. Har bir darsda ular turli vazifalarni va har bir darsda shaxsiylashtirilgan o'quv dasturlarini bajarishda, o'qituvchi dars bermaydi, balki har bir o'quvchi shaxsiy rivojlanishi uchun ko'rsatmalarni taklif qiladi va amalga oshiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbekiston ta'limi tarixida individual ta'lim shakli keng qo'llanib kelingan. Uning samarasi, ayniqsa, amaliy san'at, hunarmandchilikda ustoz-shogird ta'limi tarzida namoyon bo'lgan. Mashhur xalq ustalari *Toshpo'lat Arslonqulov*, *usta Shirin Murodov*, *Qodirjon Haydarov*, *Mahmud Usmonov*, *Hamro Rahimovlar* shu tarzda ta'lim olganlar. Individual ta'limda bola

ruhiyatining individual xususiyatlarini, fan sohalari va kasb egallashga bo'lgan tabiiy moyilliklarini to'liq e'tiborga olish imkoniyati ta'minlanadi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach. Individual ta'limga e'tibor sezilarli tarzda ortdi. Ayniqsa, kasb-hunar maktablari va oliy o'quv yurtlariga kirishning test tizimi joriy etilishi individual ta'limning repetitorlik shakli rivojlanishiga turtki bo'ldi.

Prezident maktablari tashkil etish taklifi 2018-yil 16-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrifi doirasida Nukus shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda bildirilgan edi. Prezident maktablariga 4-sinfni tamomlagan o'quvchilar qabul qilinadi. Prezident maktablariga hujjatlarni topshirish uchun talabgorlar STEAM fanlardan o'tgan o'quv yilini matematika va tabiatshunoslik fanlaridan a'lo bahoga tugatgan bo'lishlari shart.

Insoniyat taraqqiyotiga nazar tashlansa, uning rivoji bevosita ta'lim, ilm-fan bilan bog'liq ekani ko'rinadi. Bularsiz hech bir soha rivojlanmagan, kashfiyotlar qilinmagan, zamonlar yangilanmagan bo'lardi. Asrlar o'tsada, bu haqiqat o'zgarmadi. Hozir ham dunyoning umumiy qiyofasi ilm-fan asosida takomillashib, o'z shaklini belgilamoqda. Hatto, davlatlarning rivojlanganlik darajasi ulardagi ta'lim, ilm-fan sohalari shiddat bilan rivojlanishda davom etmoqda. Global rivojlanish esa sohada yangicha yondashuvlar, zamonaviy tendensiyalar, ilg'or o'qitish tizimlarini joriy etishga keng yo'l ochmoqda.

Mamlakatimiz ta'lim, ilm-fan sohasining hozirgi qiyofasini bundan 6-7 yil oldingisi bilan taqqoslab bo'lmaydi. Oradagi farq, o'zgarish va imkoniyatlar nihoyatda katta. Garchi yurtimizda uzluksiz ta'lim tizimi avvaldan yo'lga qo'yilganiga qaramay, sohaga haqiqiy ma'nodagi e'tibor, yangicha yondashuvlar, moliyaviy ko'mak oxirgi yillarda, ayniqsa, keskin oshdi. Bugun buyuk allomalarni yetishtirgan ona zaminimizda ta'lim-tarbiya, ilm-fanni rivojlantirish eng muhim maqsadlardan biriga aylanib, bu borada islohotlar aniq harakatlar, huquqiy asoslarda namoyon bo'lmoqda. Joriy yil qabul qilingan Davlat dasturida ham ta'lim sifatini oshirish, sohani ilg'or xorijiy tajriba asosida isloh qilish bo'yicha aniq vazifalar belgilangan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ilm-fan bir joyda qotib turadigan soha emas, doimiy yangilanishlarni taqozo etadi. Masalan, bir vaqtlar ta'limda umumiylik, barcha o'quvchilarni bir xil, o'zgarmas dasturlar asosida o'qitish shakli keng qo'llanilgan bo'lsa, bugunga kelib aksariyat davlatlarda individual ta'limga faol o'tilgan. Bu uzluksiz ta'limning har bir bosqichida tatbiq etilyapti. Ya'ni ta'limning maktabgacha, maktab, oliy ta'lim va oliy ta'limdan keying ta'lim bosqichlarida individuallikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu zamonaviy tilda *ta'lim traektoriyasi* deb ham yuritiladi.

Ta'lim faoliyatini individuallashtirishning eng istiqbolli modellaridan biri—bu *ta'lim traektoriyasi* hisoblanadi. Boshqa ta'lim bosqichlari singari oliy ta'limda ham bu usulning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Gap shundaki, ta'lim traektoriyasi har bir talabaning ta'limda shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarishning individual shakli bo'lib, ta'lim jarayoni davomida yigit-qizlarning tashkiliy, ijodiy va boshqa shaxsiy qobiliyatlari aniqlanadi hamda shunga mos ravishda yo'naltiriladi. Ya'ni har bir talaba bilan uning qiziqishlari, kasbiy istaklari asosida individual ishlanadi.

Individual ta'lim traektoriyasi bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish maxsus metodologiya va tehnologiyani talab qiladi. Zamonaviy didaktikada bu muammoni hal qilish uchun, odatda, ikkita qarama-qarshi usul taklif qilinadi. Ularning har biri individual yondashuv

deb ataladi. Birinchi usul—tabaqalashtirilgan ta'lim bo'lib, unga ko'ra har bir talabaga individual yondashish, u o'rganayotgan materialni murakkablik, diqqat-e'tibor darajasiga qarab farqlash taklif etiladi. Buning uchun talabalar, odatda, guruhlarga yoki darajalarga bo'linadi. Ikkinchi usul—talaba o'zi o'rganadigan ta'lim sohasiga nisbatan o'z ta'lim yo'lini tanlashini nazarda tutadi. Boshqacha qilib aytganda, har bir talabaga barcha o'quv fanlarini o'zlashtirish uchun o'z ta'lim traektoriyasini yaratish imkoniyati beriladi. Biroq bu usul mamlakatimiz ta'lim muassasalarida kamdan-kam uchraydi. Chunki u tashqaridan qo'yilgan umumiy maqsadlar fonida talabalarning nafaqat individual harakati, balki har birining turli xil ta'lim modellarini o'ziga xos tarzda va shaxsiy salohiyati bilan bog'liq holda bir vaqtning o'zida ishlab chiqish hamda amalga oshirishni talab qiladi.

Shu bois, yurtimizda birinchi usul—individual ta'lim keng tarqalib, uni amalga oshirishda zamonaviy yondashuvlar ommalashib boryapti. Uning o'ziga xos tomoni, talaba ta'lim jarayoni, grafik holati kabilarni individual tanlab, mavzuni o'zlashtirishda bosqichma-bosqich to'liq mustaqillikka o'tib boradi. O'qituvchi esa bu jarayonda talabaga maslahatchi sifatida qatnashib, uni yo'naltirib turadi. Talabaga shaxsiy manfaatlari, o'quv faoliyatining xususiyatlari, ta'lim olish usullari, o'quv materialini o'zlashtirish xususiyatlari, o'quv faoliyati turlarini hisobga olgan holda tanlash imkoniyati beriladi. Individual ta'lim traektoriyasini tuzishda eng muhimi ham shu, eng avvalo, talabaning imkoniyatlari, qobiliyatlari, istiqbollari, natijaga erishish uchun bajarmoqchi bo'lgan sa'y-harakatlarini baholashdan iboratdir. Ammo individual ta'lim har bir talaba bilan yakka holda ishlashni nazarda tutmaydi. Bu usul talabalarning har birida mustaqil holda yakka ishlay olish ko'nikmasini shakllantirish bilan bog'liq. Bunda talaba o'z individual fazilatlarini va qobiliyatlariga asoslanib, o'zining ta'lim traektoriyasini quradi.

XULOSA

Pedagogika sohasida individual o'qitish texnologiyalari o'quvchilarning ehtiyojlari, qobiliyatlari va qiziqishlariga mos ravishda o'qitish jarayonini tashkil qilishga qaratilgan. Ushbu texnologiyalar quyidagi asosiy yondashuvlarni o'z ichiga oladi:

- 1. Differensial o'qitish:** o'quvchilarning bilim darajasiga qarab turli darajadagi topshiriqlar va materiallar taqdim etiladi.
- 2. Moslashuvcha o'qitish:** o'quvchining individual rivojlanish sur'ati va uslubiga mos ravishda o'qitish jarayoni o'zgartiriladi.
- 3. Shaxsiy reja tuzish:** har bir o'quvchi uchun individual o'qitish, rejalarini tuziladi, bu rejalar o'quvchining qiziqishlari va qobiliyatlariga asoslanadi.
- 4. Texnologiyalar va multimedia vositalaridan foydalanish:** interaktiv dasturlar, video darslar, o'qitish platformalari va boshqa raqamli vositalar yordamida individual o'qitish amalga oshiriladi.
- 5. Maslahat va qo'llab-quvvatlash: tajribali o'qituvchi yoki murabbiy tomonidan shaxsiy maslahatlar va qo'llab-quvvatlash taqdim etiladi.**
- 6. Portfolio usuli:** o'quvchining yutuqlari va rivojlanishini ko'rsatadigan shaxsiy portfolio yaratish va uni tahlil qilish orqali individual o'qitish amalga oshiriladi.

Bu yondashuvlar orqali har bir o'quvchining individual ehtiyojlari hisobga olinadi va ularning qobiliyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga imkon beriladi.

References:

1. “Yurtimizning har bir hududida Prezident maktablari tashkil etiladi”. Prezident.uz (16-noyabr 2018-yil).
2. M. Ochilov “Yangi pedagogik texnologiyalar”. Qarshi. 2000-yil.
3. O‘. Tolipov, M. Usmonboyeva. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. 2005.
4. J. G‘. Yo‘ldoshev, S. Usmonov. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar. 2004.
5. Sh. Muxtarova, D. Turg‘unpo‘latov. “Ta‘lim sifatini oshirishda individual ta‘lim mohiyati”. 2023.
6. Egamberdiyev, O., Kholdarova, Z., & Khusanova, M. (2022). THE ORDER OF THE APPEARANCE OF THE PEOPLE'S DIPLOMACY OF THE GREAT SILK ROAD COUNTRIES.
7. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). NEED TO FORM CREATIVE COMPETENCE IN EDUCATORS. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 162-165.
8. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 166-169.
9. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). DIFFERENT APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 158-161.
10. Oyatillokh Alishero'g'li, E. (2022). Ways and Methods of Formation of Communicative Competence in Future Teachers. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 63-65.
11. Oyatillokh Alishero'g'li, E. (2022). Ways and Methods of Formation of Communicative Competence in Future Teachers. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 63-65.
12. Iqboljon O'g'li, T. J., & Alisher o'g'li, E. O. (2022). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF A PERSON. *PEDAGOGS jurnali*, 9(3), 4-7.
13. Alisher o'g'li, E. O. (2022). Issues of Retraining and Professional Development of Pedagogical Personnel. *The Peerian Journal*, 5, 192-194.
14. Yusufovich, A. A., & Alisher o'g'li, E. O. (2022). PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 1157-1161.
15. Alisher o'g'li, E. O., & Zokirjon o'g'li, M. J. (2022). The Role of Psychology in the Treatment of Heart Failure in Humans. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 500-502.
16. Ахмедов, А., Эгамбердиев, А., & Сотволдиева, О. (2022). The role of pedagogical technologies in improving the quality of education. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 59-60.
17. Alisher o'g'li, Y. O. (2022). IJTIMOY MUHITNING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. *PEDAGOGS jurnali*, 18(1), 220-225.
18. Yusufovich, A. A. (2022). PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. *Science and Innovation*, 1(4), 136-138.

19. Zokirjon o'g'li, M. J. (2022). PROFESSIONALISM AS A GENERALIZED TYPICAL MODEL OF A PROFESSIONAL IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. *Journal of new century innovations*, 11(1), 186-189.

INNOVATIVE
ACADEMY